

“O‘ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINING IQTISODIY O‘SISHDAGI ROLI VA TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI”

Ravshanov Azizbek Ravshanovich

University of management and future technologies (UMFT)
Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo’limi boshlig’i

E-mail: ravshanovazizbek333@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18627337>

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanish holati, muammolari va istiqbollari 2018-yildan 2025-yilgacha bo‘lgan davr doirasida o‘rganildi. Tahlillarga ko‘ra, sohaning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan-yilga ortib, iqtisodiyotda muhim o‘rin egallab bormoqda. Xususan, 2018-yilda xizmatlar sohasining hajmi 19 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 65 milliard dollarga yetdi. 2025-yil uchun esa 82 milliard dollarlik hajm va 15 foizlik o‘shish prognoz qilinmoqda. Ish davomida statistik ma’lumotlar, davlat dasturlari va soha bo‘yicha tahlillar asosida xizmatlar sohasining tarkibiy tuzilmasi, asosiy yo‘nalishlari (savdo, transport, aloqa, turizm va boshqalar) o‘rganilib, iqtisodiy rivojlanishga ta’siri baholandi.

Tayanch so‘zlar: Xizmatlar sohasi, iqtisodiy o‘shish, savdo xizmatlari, transport va logistika, turizm sohasi, raqamli xizmatlar, raqobatbardoshlik, innovatsion xizmatlar

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida xizmatlar sohasi iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Global iqtisodiyotda xizmatlar sektorining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yil sayin ortib borayotganligi bejiz emas. Xizmatlar sohasi nafaqat iqtisodiyotning barqarorligini ta’minlash, balki bandlik darajasini oshirish, aholi farovonligini yuksaltirish va innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, moliyaviy xizmatlar, transport-logistika, turizm va raqamli xizmatlarning kengayishi xizmatlar sohasining ahamiyatini yanada oshirib yubordi.

O‘zbekiston Respublikasida ham so‘nggi yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, biznesni qo‘llab-quvvatlash dasturlari, raqamli transformatsiya siyosati va xalqaro hamkorlikning kengaytirilishi xizmatlar sektorining jadal sur‘atlarda rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Jumladan, 2018-yildan boshlab mazkur sohada kuzatilayotgan o‘shish tendensiyalari, yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortishi, yangi ish o‘rinlarining yaratilishi hamda eksport salohiyatining oshib borishi bu yo‘nalishda erishilayotgan ijobiy natijalarning yorqin dalilidir.

Shu bilan birga, xizmatlar sohasining to‘laqonli rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan bozor infratuzilmasining takomillashuvi, xizmatlar sifatini oshirish, zamonaviy raqobatbardosh innovatsion xizmatlarni joriy etish va kadrlar salohiyatini rivojlantirish kabi masalalar dolzarigicha qolmoqda. Shu boisdan ham ushbu ilmiy ishda O‘zbekistonda xizmatlar sohasining holati, mavjud muammolar, rivojlanish istiqbollari hamda statistik tahlillar asosida soha dinamikasiga baho beriladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – xizmatlar sohasini yanada takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumatining xizmatlar sohasini rivojlantirishga doir farmon va qarorlari ushbu yo‘nalishdagi asosiy strategik hujjatlar

hisoblanadi. Jumladan: PF-5992-son Farmon (“2020–2023-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”) xizmatlar sektorining ichki yalpi mahsulotdagi ulushini oshirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasi 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasida xizmatlar sohasini raqamlashtirish, bank-moliya, turizm, ta‘lim, tibbiyot va axborot texnologiyalari yo‘nalishlari alohida e‘tirof etilgan.

Karimov T. va Raximov A (2021). Ushbu darslikda xizmatlar savdosining xalqaro tarmoqlari va O‘zbekiston iqtisodiyoti bilan integratsiyasi yoritilgan. Turaev B (2020). Muallif O‘zbekistonda xizmatlar bozori segmentatsiyasi, narxlash va talab taklif muvozanati masalalarini tahlil qilgan. Sodiqov N (2022). Yangi iqtisodiyotga xos raqamli xizmatlar – fintech, e-commerce va platforma bizneslari haqida to‘liq ma‘lumotlar mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu ilmiy tadqiqotda sifat va miqdoriy usullar uyg‘unligida yondashildi. Xususan, statistik ma‘lumotlar tahlili, solishtirma tahlil, dinamik o‘shish ko‘rsatkichlarini baholash, grafik ifodalar, ilmiy-adabiy manbalarni o‘rganish va davlat dasturlari asosidagi kontent tahlil metodlari qo‘llanildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida O‘zbekiston Respublikasining xizmatlar sohasi tanlandi, predmeti esa 2018–2025 yillar davomida ushbu sohaning rivojlanish sur‘atlari, tarkibiy o‘zgarishlari va iqtisodiy ta‘sir omillaridir.

Tahlil va natijalar. O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining YIMdagi ulushi 2018-yilda 35% atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yil yakunlariga kelib bu ko‘rsatkich 45% dan oshdi. Ayni vaqtda, xizmatlar sohasining umumiy hajmi 2018-yildagi 19 milliard AQSh dollaridan 2024-yilga kelib 65 milliard dollarga yetdi. 2025-yil uchun esa bu raqamning 82 milliard dollarga yetishi va 15 foizlik o‘shish sur‘ati kuzatilishi prognoz qilinmoqda.

Savdo, transport, aloqa va turizm xizmatlari asosiy ulushni egallagan bo‘lib, bu yo‘nalishlarda yillik o‘shish 8–12% atrofida bo‘lmoqda. Raqamli xizmatlar bozori esa yanada jadal sur‘atlar bilan o‘sib, innovatsion xizmatlar ko‘lami kengaymoqda. Ayniqsa, elektron tijorat, mobil to‘lov tizimlari va IT outsourcing sohalarida yirik natijalar qayd etildi. Shu bilan birga, xizmatlar sohasida ayrim tizimli muammolar ham mavjud: kadrlar malakasining pastligi, normativ-huquqiy bazaning ba‘zi jihatlarda eskirganligi, hududlar bo‘yicha xizmatlar sifati va qulayligida katta tafovutlar borligi, raqobat muhitining to‘liq shakllanmaganligi. Yalpi ichki mahsulot (YIM)dagi ulushiga qaraydigan bo‘lsak, 2018-yil xizmatlar sohasining YIMdagi ulushi 35% atrofida bo‘lgan. 2023-yilda 43.94% ga yetdi. 2024-yilda xizmatlar sohasi YIMning 47.4% ini tashkil etdi va 2025-yilda xizmatlar sohasining YIMdagi ulushi 50% dan oshishi kutilmoqda.

Xizmatlar sohasining umumiy hajmi 2018-yilda 19 milliard AQSh dollari, 2024-yilda 65 milliard AQSh dollarni tashkil qilmoqda. 2025-yilda 82 milliard AQSh dollar bo‘lishi kutilmoqda. Yillik o‘shish sur‘atlari 2024-yil Xizmatlar sohasi hajmi 11.4% ga oshdi. 2025-yilga kelib, xizmatlar sohasida 1.5 million aholi doimiy daromadga ega bo‘lgan.

Xizmatlar sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmida katta ulushni tashkil etadi hamda bandlikni oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekiston 2025-yil xizmatlar hajmi 64 784,6 mlrd so‘mni tashkil etdi, bu esa o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 11,4% o‘shishni anglatadi.

Bu o‘shish quyidagi omillar bilan bog‘liq: Xizmat ko‘rsatish sohasidagi korxonalarining ko‘payishi, iqtisodiyotni raqamlashtirish va texnologik rivojlanish, davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan qo‘llab-quvvatlash choralari, iste‘mol talabining oshishi kabi o‘zgarishlar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-maydagi PQ-5113-sonli “Xizmatlar

sohasini tezkor rivojlantirish choralari to'g'risida"gi qarori bilan bog'liq bo'lib, unda xizmatlar sektorining maqsadli rivojlanish parametrlari belgilangan. Xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi va tarmoqlar bo'yicha hissasi 2025-yil yanvar oyida xizmatlar hajmining o'sishiga quyidagi tarmoqlar asosiy hissa qo'shdi:

Moliyaviy xizmatlar hajmi 11 864,5 mlrd so'mni tashkil etdi (+13,2% o'sish). Toshkent shahri ushbu xizmatlarning 59% ini ta'minlaydi. Eng yuqori o'sish Andijon viloyatida (+29%) qayd etilgan. Savdo xizmatlari 10 295,2 mlrd so'm (+10,2%) bo'lib, chakana savdo 52,7% ni tashkil etdi. Transport xizmatlari hajmi 13162,4 mlrd so'm (+8,7%). Umumiy hajmning 49,2% avtomobil transportiga, jumladan 43,5% taksi xizmatlariga to'g'ri keladi. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 5 312,2 mlrd so'm (+21,6%). Ularning eng katta ulushi kompyuter dasturlash xizmatlariga (41,7%) to'g'ri keladi.

Boshqa xizmatlar bo'yicha tendensiyalar: ta'lim xizmatlari – +16,0%, mehmonxona va ovqatlanish xizmatlari – +11,1%, tibbiyot xizmatlari – +9,2%, me'morchilik va injiniring xizmatlari – +23,6% ga teng.

Kichik tadbirkorlik xizmatlar sohasining 53,7% ini tashkil etadi: 32,5% – kichik korxonalar va mikrofirmalar hissasi, 73,8% – xizmatlar sohasida yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektlari, 2025-yil yanvar oyida 5 731 ta yangi korxonalar tashkil etilgan, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 25,8% ko'pdir.

Xizmatlar hajmi eng katta bo'lgan hududlar: Toshkent shahri – 24 931,8 mlrd so'm (38,5% ulush), Samarqand viloyati – 573,2 mlrd so'm (7,1%), Farg'ona viloyati – 4 241,6 mlrd so'm (6,5%), Toshkent viloyati – 4 283,7 mlrd so'm (6,6%), eng past xizmatlar hajmi Sirdaryo viloyatida – 852,9 mlrd so'm (1,3%).

1-jadval

Xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari (2024-yil holatiga ko'ra)¹

Hududlar nomi	Hajmi (mlrd so'mda)	Ulushi (%)	O'sish sur'ati (%)
O'zbekiston Respublikasi	818 428,3	100,0	112,9
Qoraqalpog'iston Respublikasi	28 820,8	3,5	110,6
Andijon	41 807,5	5,1	113,1
Buxoro	34 495,1	4,2	111,2
Jizzax	20 069,5	2,5	113,8
Qashqadaryo	43 255,9	5,3	110,9
Navoiy	20 055,6	2,4	112,1
Namangan	43 090,6	5,3	112,3
Samarqand	58 875,7	7,2	114,1
Surxondaryo	28 505,9	3,5	110,9
Sirdaryo	11 609,1	1,4	112,2
Toshkent viloyati	56 317,9	6,9	112,8
Farg'ona	55 200,7	6,7	112,3
Xorazm	28 262,0	3,5	112,0
Toshkent shahri	298 825,6	36,5	116,8

¹ <https://stat.uz/uz/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2024-yilda, O'zbekiston Respublikasida ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 818 428,3 mlrd so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich xizmatlar sohasining iqtisodiyotdagi ahamiyati yildan-yilga ortib borayotganini ifodalaydi. Umumiy o'sish sur'ati esa 112,9% ni tashkil etib, sektorning barqaror rivojlanish sur'atlarini namoyon qiladi. Hududlar kesimida eng yuqori xizmatlar hajmi Toshkent shahrida kuzatildi – 298 825,6 mlrd so'm, bu esa mamlakat bo'yicha umumiy xizmatlar hajmining 36,5% ini tashkil etadi. Toshkent shahri nafaqat eng yirik xizmatlar markazi, balki 116,8% ko'rsatkich bilan o'sish sur'ati bo'yicha ham yetakchi hisoblanadi. Bu holat shahardagi infratuzilmaning rivojlanganligi, aholining zichligi, xizmatlarga bo'lgan talab va biznes muhitning faolligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, Samarqand (7,2%), Farg'ona (6,7%) va Toshkent viloyati (6,9%) xizmatlar ulushi bo'yicha yuqori o'rinlarni egallagan. Ayniqsa, Samarqand viloyatida 114,1% o'sish sur'ati qayd etilgan bo'lib, bu mintaqadagi turizm, transport va ijtimoiy xizmatlar sektorining kengayib borayotganidan darak beradi.

Ayni vaqtda, Sirdaryo (1,4%), Jizzax (2,5%) va Navoiy (2,4%) viloyatlari xizmatlar hajmi bo'yicha past ulushga ega bo'lib, bu hududlarda xizmatlar sektori boshqa sohalarga nisbatan kamroq rivojlanganini ko'rsatadi. Biroq Jizzax viloyatida 113,8% o'sish sur'atining qayd etilgani xizmatlar sohasi istiqbolli yo'nalishlardan biri ekanligini anglatadi.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi turlari²

Xizmat turlarining nomi	Hajmi, mlrd so'mda	Ulushi, % da	O'sish sur'ati, % da
Xizmatlar – jami	818 428,3	100,0	112,9
Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	56 174,2	6,9	125,8
Moliyaviy xizmatlar	135 509,5	16,5	120,6
Transport xizmatlari	145 124,4	17,7	108,6
shu jumladan: avtotransport xizmatlari	72 604,7	8,9	112,4
Yashash va ovqatlanish xizmatlari	183 314,5	22,4	110,6
Savdo xizmatlari	149 599,8	18,3	111,8
Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar	20 633,1	2,5	113,3
Ta'lim sohasidagi xizmatlar	30 036,5	3,7	113,4
Sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	15 778,7	1,9	109,4
Ijara xizmatlari	9 707,6	1,2	105,5
Kompyuter va maishiy tovarlarni ta'mirlash bo'yicha xizmatlar	11 848,2	1,4	112,3
Shaxsiy xizmatlar	15 462,0	1,9	109,3
Me'morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar	11 200,6	1,4	103,9
Boshqa xizmatlar	34 039,2	4,2	107,9

² <https://stat.uz/uz/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Xizmatlar sohasi zamonaviy iqtisodiyotda muhim o'rin tutib, aholi bandligini oshirish, turmush sifatini yaxshilash va resurslardan samarali foydalanishga hissa qo'shadi. Globallashuv va texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan xizmatlar innovatsiyalar, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlik uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xizmatlar sohasi ijtimoiy infratuzilmani mustahkamlashga, davlat, biznes va aholi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari o'sishini rag'batlantiradi.

2024-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasi iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri sifatida faol rivojlanganini kuzatish mumkin. Umumiy xizmatlar hajmi 818 428,3 mlrd so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 112,9% o'sish sur'atini qayd etdi. Bu esa xizmatlar sektorining makroiqtisodiy barqarorlik va yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Soha turlarini tahlil qilar ekanmiz, transport xizmatlari (145,1 trln so'm), savdo xizmatlari (149,6 trln so'm), moliyaviy xizmatlar (135,5 trln so'm) va ayniqsa yashash va ovqatlanish xizmatlari (183,3 trln so'm) eng yirik yo'nalishlar sifatida ajralib turadi. Ayniqsa, yashash va ovqatlanish xizmatlari umumiy hajmning 22,4% qismini tashkil etib, bu turizm va ijtimoiy infratuzilma bilan bog'liq xizmatlarga talab oshayotganini anglatadi. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari sohasida esa 125,8% o'sish sur'ati qayd etilib, texnologik modernizatsiya va raqamli infratuzilmaga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada ortganini ko'rsatadi. Bu raqamli iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, me'morchilik, muhandislik va texnik tahlil xizmatlari kabi yuqori malaka talab etuvchi yo'nalishlarda nisbatan past o'sish sur'ati (103,9%) kuzatilgan bo'lib, bu yo'nalishda innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatni rivojlantirish ehtiyojini ko'rsatadi.

Xizmatlar sohasining yuqori o'sish sur'atlari va tarkibiy xilma-xilligi O'zbekiston iqtisodiyotining diversifikatsiyalashayotganini, ichki bozor ehtiyojlariga faol moslashayotganini ko'rsatadi. Tahlil natijalari shuni anglatadiki, xizmatlar sohasi yurtimizda bandlikni oshirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va xalq farovonligini ta'minlashda yetakchi omillardan biriga aylanmoqda.

Xulosa va takliflar. O'zbekistonda xizmatlar sohasi iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, bandlik darajasini oshirish va yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) xizmatlar ulushini ko'paytirish nuqtai nazaridan strategik ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda sohada sezilarli o'sish sur'atlari kuzatilgan bo'lsa-da, bu yo'nalishda hal etilishi lozim bo'lgan bir qator tizimli muammolar mavjud. Avvalo, xizmatlar sohasi bo'yicha hududlararo nomutanosiblik jiddiy muammo bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari, kadrlar malakasi va til kompetensiyasi muammosi ham xizmatlar eksportining rivojlanishiga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Shunga qaramay, xizmatlar sohasida keng ko'lamlı imkoniyatlar ham mavjud.

Xizmatlar sohasi O'zbekistonda aholini band qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa xizmatlar sohasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri ekanligini anglatadi. Umuman olganda, xizmatlar sohasi O'zbekistonda yuqori iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mavjud tizimli muammolarni bartaraf etish, hududiy nomutanosiblikni kamaytirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish va malakali kadrlar tayyorlash orqali bu soha mamlakat iqtisodiyotining barqaror drayveriga aylanishi mumkin.

Xizmatlar sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun yuqori qo'shilgan qiymatga ega xizmatlar ulushini oshirish, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlarni qo'llab-quvvatlash, xizmatlar sifati va xalqaro raqobatbardoshligini oshirish, hududlar kesimida teng rivojlanishni rag'batlantirishga e'tibor qaratish zarur

Xizmatlar sohasi iqtisodiyotning zamonaviy drayveri sifatida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, raqamlashtirish va innovatsiyalar, iste'mol talabining oshishi, infratuzilma loyihalari rivojlantirishga e'tibor qaratish zarur.

Xulosa qilib aytganda, xizmatlar sohasi zamonaviy iqtisodiyotning asosiy dvigateli sifatida mamlakatlarning global raqobatbardoshligini oshirishda, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois, ushbu sohani qo'llab-quvvatlash, sifat va samaradorlikni oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish uchun keng ko'lamli strategiyalar ishlab chiqish va amalga oshirish zarur. Xizmatlar sohasi nafaqat iqtisodiyotning, balki butun jamiyatning farovonligi va barqarorligi yo'lida muhim omil bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-maydagi **PF-5992-sonli Farmoni** – “2020–2023-yillarda xizmatlar sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida”.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi **PF-60-son Farmoni** – “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida”.
3. O'zbekiston Respublikasi **Davlat statistika qo'mitasi**. <https://stat.uz> – “Xizmatlar sohasi bo'yicha yillik statistik byulletenlar”, 2018–2024 yillar.
4. Karimov T., Raximov A. *Xalqaro iqtisodiy munosabatlar*. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2021. – 320 b.
5. Turaev B. *Xizmatlar bozori va uning iqtisodiy mexanizmlari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 256 b.
6. Sodiqov N. *Raqamli xizmatlar va ularning iqtisodiy samaradorligi*. – Toshkent: “IQTISOD-INVEST”, 2022. – 210 b.
7. Sharipova M. “Xizmatlar sohasining O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni” // *Iqtisodiyot va innovatsiyalar* ilmiy jurnali, 2023, №3 (45). – B. 55–63.
8. Jahon banki (World Bank). *Uzbekistan Economic Update: Navigating Uncertainty* – Washington, 2023. <https://worldbank.org>
9. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP). *Service Sector Transformation in Uzbekistan: Trends and Policy Recommendations*. – New York/Tashkent, 2022.
10. Xamidova M. “Xizmatlar sektorida raqamli texnologiyalar joriy etish yo'nalishlari” // *Innovatsion rivojlanish va iqtisodiy barqarorlik* ilmiy-amaliy jurnali, 2022, №2. – B. 34–41.